

Состав и характеристики хитозана Узкопального рака (*Pontastacus leptodactylus*) и различных источников

Курбонова Феруза Нуруллоевна

Доцент (PhD) кафедры медицинской химии Бухарского государственного медицинского института qurbonova_f86@mail.ru

Киличова Шахноза Мехриддиновна

Преподаватель химии Жондорского агротехнологического техникума

Аннотация

В данной научной статье представлены сведения о природных источниках, структуре, свойствах и применении хитина и хитозана. Рассмотрены состав, молекулярная масса и степень ацетилирования хитозана, полученного из различных источников, а также проведено их сравнительное исследование. Особое внимание уделено характеристике хитозана, выделенного из местного сырья — тонкопалого речного краба (*ingichka ranjali qisqichbaqa*). Научно обосновано значение и свойства данного хитозана, что подтверждает его перспективность как биополимера для практического применения.

Ключевые слова: Хитин, хитозан, биополимер, ракообразные, узкопалый рак.

Цель исследования найти и изучить новые природные источники биополимеров хитина и хитозана в условиях Узбекистана и синтезировать из них биоактивные хитин и хитозан, используемые в продуктах питания и медицине.

В настоящее время наблюдается стремительное расширение практического применения природных биополимеров, в частности полисахаридов и их различных производных. Одним из важнейших достижений углублённых научных исследований в области мирового научно-технического прогресса стало создание и внедрение в практику новых перспективных материалов, к числу которых относятся хитин, хитозан и их производные [1].

На сегодняшний день в мире ежегодно производится около 3000 тонн хитина и его производных. При этом существуют обширные запасы сырья, содержащего хитин, что открывает широкие возможности для увеличения объёмов его промышленного производства. В условиях роста внимания к рациональному использованию природных ресурсов, решению экологических проблем и расширению применения биоразлагаемых полимеров становится актуальной задача по разработке новых перспективных видов сырья, обеспечивающих более полное использование химических свойств хитина [2].

В Узбекистане источниками хитина и хитозана являются куколки тутового шелкопряда (академик С.Ш. Рашидова и его ученики) и подмор пчел (профессор Г.А. Ихтиярова и его ученики), в этой области ведутся обширные научные исследования [3].

Хитин входит в состав тел насекомых, водорослей, ракообразных, клеточных стенок грибов, куколок шелкопряда, а также пчёл, где он присутствует в комплексе с другими минеральными веществами, белками и пигментом меланином. Он играет важную роль в формировании опорно-двигательной системы насекомых. В природе существует широкий и разнообразный спектр природных источников, пригодных для получения хитина [4].

Хитозан – поли-(1-4)-2-амино-2-дезоксид-β-D-глюкоза получают при удалении ацетильной группы из положения С2 в хитине в результате обработки его в жестких условиях раствором щелочи. Появление в каждом элементарном звене макромолекулы свободной аминогруппы придает хитозану свойства полиэлектролита, одним из которых является характерный для растворов полиэлектролитов эффект полиэлектролитного набухания – аномального повышения вязкости разбавленных растворов при уменьшении концентрации полимера [5].

Физико-химические и биологические свойства данного полимера и публикуемые результаты клинического применения позволяют рассматривать хитозан и его производные перспективными веществами для получения лекарственных препаратов с различным фармакотерапевтическим действием. Вместе с тем изучению функциональных и технологических показателей хитозана посвящено ограниченное число работ [5].

Хитозан получали из узкопального рака (*Pontastacus leptodactylus*) по реакции деацетилирования хитина согласно методике, описанной в патенте [6].

Состав и характеристики хитозана из различных источников

№	Источник сырья	Основные структурные элементы	Степень деацетилирования (%)	Молекулярная масса (кДа)	Примечания
1	Ракообразные (креветки, крабы др.)	D-глюкозамин, ацетил-D-глюкозамин	75–90%	5–20	Содержат ~25–26 хитина в панцире

2	2	Грибы (например, мицелиальные грибы)	Хитин, группы, связанные с белками	60–85%	3–10	Возможны остатки аминокислот и пептидов в структуре.
3	3	Насекомые (шелкопряд и др.)	Хитин, липопротеины	70–90%	4–15	Требует дополнительной очистки для пищевых и мед. применений.
4	4	<i>Artemia parthenogenetica</i> (Аралское море, Узбекистан)	D-глюкозамин, хитин	~85%	~89	Имеет высокую растворимость в воде (81,62%), уникальные свойства.
5	5	Узкопальный рак (<i>Pontastacus leptodactylus</i>)	D-глюкозамин, хитин	~85%	103	Имеет высокую растворимость в 2 % уксусе), уникальные свойства

Степень дезацетилирования хитозана устанавливали колориметрическим способом в 0,1 М хлорид кислоты. Вязкость растворов хитозана устанавливали вискозиметрически при температуре 25 °С в уксусной кислоты растворе водном 2 %. Определение характеристической вязкости образцов хитозана позволило рассчитать среднюю молекулярную массу [7], по уравнению: $[\eta] = 1,38 \cdot 10^{-4} M_w^{0,85}$.

Заключение

Сравнительная характеристика физико-химических свойств хитозана узкопального рака (*Pontastacus leptodactylus*) и хитозана крабообразных свидетельствует об их близкой химической природе и молекулярной структуре. Показатели вязкости раствора хитозана в уксусной кислоты растворе 2 % позволяют рассматривать узкопального рака (*Pontastacus leptodactylus*) как перспективное вспомогательное вещество для получения лекарственных форм в виде гелей и матрицы-носителя в иммобилизованных лекарственных формах.

Литературы

1. Абдуллин В.Ф., Артёменко С.Е., Овчинникова Г.П. Технология и свойства хитозана из панциря речного рака // Вестник СГТУ. – 2006. – № 4 (16). – Вып. 1. – С. 18–24.
2. Воробьева В.М., Турецкова В.Ф. Методологические основы разработки лекарственных препаратов на основе полимеров // Фундаментальные исследования. – 2004. – № 2. – С. 45–46.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

3. Курбонова Ф.Н., Севинчова Д.Н. Определение структуры карбоксиметилхитозана, полученного из хитозана пчелиного подмора *Apis mellifera*, путем компьютерного моделирования и результатов его ЯМР-спектроскопии // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2024. 6(120). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/17565ИЗ>

4. Государственная фармакопея Российской Федерации XII, ч.1 – М.: Изд-во «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», 2008. – 704 с: ил.

5. Ихтиярова Г.А., Маматова Ш.Б., Курбанова Ф.Н. // Получение и характеристика хитина и хитозана из подмора пчелы *Apis mellifera*. Журнал Юниверсум. 2018

6. Способ получения хитозана: патент РФ №2065447С08В37/08/В.П.Голицин, В.Г.Цветков, А.В.Иванов, О.Р. Гартман; заявл. 30.11.92., опубл. 20.08.96. Бюллетень изобретений. – 1996. – № 23. – С. 164.

7. Гартман О.Р. Способ итермодинамика получения хитина и хитозана: дис... канд. хим. наук. – Барнаул: АГУ, 1998. – 115 с.